

YERYONG'OQ FITONEMATODALARINING O'RGANILISHIGA DOIR

Choriyev Siroj Hamzayevich

Termiz davlat universiteti, doktoranti.

Musurmonqulov Muhriddin Muxtor o'g'li

Termiz davlat universiteti, talabasi.

Annotatsiya: Maqolada yeryong'oq o'simligi nematodalarining o'rganilishi bo'yicha manbalarning tahlili keltirilgan bo'lib, xususan yeryong'oq o'simligi va uning ildiz atrofida uchrovchi nematodalar kompleks o'rganilishi, fitoparazit turlari va ularga qarshi olib borilgan chora-tadbirlari haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: fitonematodalar, yeryong'oq, parazitlar, hujayra shirasi, *Meloidogyne arenaria*, *Arachis hypogaea*, *Pasteuria penetrans*, 1,3 dikloropropen (1,3-D), xloropikrin

Аннотация: В статье представлен обзор источников по изучению фитонематод растений арахиса, в том числе информация о комплексном изучение нематод растений арахиса и их прикорневой почвы, фитопаразитических видов и о мерах по борьбе с ними.

Ключевые слова: фитонематоды, арахис, паразиты, сок клеток, *Meloidogyne arenaria*, *Arachis hypogaea*, *Pasteuria penetrans*, 1,3-дихлорпропен (1,3-D), хлорпикрин.

Annotation: The article provides a review of sources for the study of phytonematodes of peanut plant, including information on a comprehensive study of nematodes of peanut plant and their basal soil, phytoparasitic species and on measures to combat them.

Keywords: phytonematodes, peanut plant, parasites, juice of cells, *Meloidogyne arenaria*, *Arachis hypogaea*, *Pasteuria penetrans*, 1,3 dichloropropene (1,3-D), chloropicrin

Dunyoda jadal rivojlanib borayotgan bugungi kunda, yildan-yilga aholi sonining intensiv ravishda ortib borayotganligini kuzatish mumkin. Bu intensiv o'sish jadalligi aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabining ham mos ravishda ortib borishi sabab bulmoqda. Shunday ekan, jamiyatning oziq-ovqatga bo'lgan muammosini qondirishning eng asosiy ko'rsatkichi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ehtiyojga mos ravishda yetishtirish muhim ahamiyatga egadir.

O'zbekiston respublikasi prezidentining: 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida farmonida suv resurslarini boshqarishda raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish, suv tejavchi texnologiyalardan foydalanish, zarur irrigatsiya va melioratsiya tadbirlarini o'z vaqtida amalga oshirish orqali kamida 7 mlrd metr kub suv iqtisod qilinishini hamda 300 ming gektar maydonda takroriy ekinlarni sug'orishga yo'naltirilishini ta'minlash to'g'risida alohida vazifalar belgilab berilgan [1].

O'zbekiston, shu jumladan, Surxondaryo viloyati qishloq xo'jaligi tizimiga asoslangan bo'lib, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha mamlakatimizda asosiy o'rinni egallaydi. Surxondaryo viloyati tuproq-iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, dehqonchilik, xususan fermer xo'jaligi va shaxsiy tomorqa xo'jaliklarida yeryong'oq yetishtirish ancha rivojlangan hudud hisoblanadi. Umumiy ekin ekiladigan yer maydoni 232808 gektar bo'lib, shundan 3825 gektari yeryong'oq ekiladigan yer maydoni hissasiga to'g'ri keladi (2022-yil 1-yanvar holatida). Ammo, yeryong'oq o'simligi hosildorligining keskin kamayib ketishiga, uning erta o'sishdan qolishi va eng xavflisi o'simlikning nobud bo'lishiga sabab bo'luvchi organizmlar ham mavjud bo'lib, ular, ildiz hamda ildizoldi tuproqda yashab, o'simlik suyuq shirasini so'rib, parazitlik qilib hayot kechiruvchi hayvonlar - fitogelmintlardir.

Parazit fitogelmintlar o'ta xavfli organizmlar bo'lib, ular o'simlik to'qima va hujayra shirasi bilan ovqatlanuvchi, ko'zga ko'rinmas, mikroskopik hayvon

bo'lsada, qishloq xo'jaligi ekinlariga juda katta iqtisodiy zarar keltirishi mumkin. Yuqorida keltirilgan fikrlarga asoslangan holda biz o'z tadqiqotlarimizni Surxondaryo viloyati yeryong'oq o'simligida uchrovchi fitogelmintlarni asosiy ob'ekt sifatida o'rganishni maqsad qilib oldik. Asosiy parazit fitogelmint turlarini aniqlash, ular keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan kasalliklarni oldini olish, o'simlikning zararlanish darajasini kamaytirish yuzasidan samarali qarshi kurash choralarini ishlab chiqish bizning eng muhim vazifamizdir. Shunga asoslangan holda yeryong'oq dalalarida uchrovchi fitogelmintlarni jahon miqyosida, shu bilan birga O'zbekiston hududi sharoitida o'rganilganlik darajasini aniqlash maqsadida adabiyotlar tahlili bilan tanishib chiqdik va bir qator parazit fitonematodalar bilan yeryong'oqning zararlanishini aniqladik. Quyida ular to'g'risida ma'lumotlar keltiramiz:

G. R. Stirling, J. E. Berthelsen, A. L. Garside va A. T. Jeymslar Kvinslend shtatida qishloq xo'jalik ekinlari: Soya, mosh, yeryong'oq, no'xat va baxmal loviya ustida tadqiqotlar olib borib, ularga ildiz nematodasining ikki turi *Meloidogyne javanica* va *M. incognita* zarar yetkazishini aniqlagan. Bu o'simliklarga ildiz nematodalarining zarari kamaytirish uchun shakarqamish o'simligi bilan almashlab ekishni tavsiya etgan [2].

G. M. Kariuki, D. V. Diksonlar Florida shatatida qishloq xo'jalik o'simliklariga jiddiy zarar yetkazuvchi *Meloidogyne arenaria*, *Pasteuria penetrans* nematodalari ustida tadqiqotlar o'tkazgan. Mualliflar ushbu shtatda yeryong'oq o'simligi hosildorligiga jiddiy zarar yetkazishini qayd etgan. Bu zararkunandalarga qarshi kurashda ikkita fumigantlar: 1,3 dikloropropen (1,3-D) va xloropikrinni qo'llagan va tavsiya etgan [3].

Weibo Dong, C. Korli Xolbruk, Patrisiya Timper, Timoti B. Brenneman, Benjamin G. Mullinixlarning ma'lumotiga qaraganda Ildiz tugunli nematodasi *Meloidogyne arenaria* dunyoning yeryong'og'i (*Arachis hypogaea*) ishlab chiqarish mintaqalarida katta iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi. Xususan, AQSH janubidagi

yeryong'oq yetishtiriladigan hududlarda, bu nematod yeryong'oq hosilini yiliga 3 dan 15% gacha kamaytirishini qayd etgan. Ildiz nematodalariga qarshi kurash usullariga: almashlab ekishni, nematsidlarni qo'llash va chidamli navlardan foydalanish o'z ichiga olishi, shu jumladan ular orasida chidamli navlar yaratish ustida tadqiqotlar olib borgan va hosildorlikni oshirish uchun samarali va arzon yondashuv bo'lishi tavsiya etganlar [4].

Joao M. Charchar, Jonathan D. Eisenback, Jairo V. Vieira, Maria Esther De N. Fonseca-Boiteux, Leonardo S. Boiteuxlar Braziliyaning Rio Paranagiba shahri, Alto Paranagiba mintaqasida, Minas-Jerais shtatlarida qishloq xo'jalik ekinlarida parazitlik qiluvchi *Meloidogyne polycephannulata n. sp.* ustida tadqiqotlar olib borgan, bu turning *M. arabicida*, *M. arenaria*, *M. ethiopica*, *M. incognita*, *M. javanica*, *M. paranaensis* va *M. thailandica* dan farq qilishini tasdiqlaydi. Bu zararkunanda o'simliklarning 8 turi pomidor, sabzi, qalampir, paxta, yeryong'oq, tamaki, tarvuz, shirin makkajo'xorida 85-93.4 % uchrashini qayd etgan [5].

Patricia Messenberg Guimaraes, Ana Cristina Miranda Brasileiro, Karina Proite, Ana Claudia Guerra de Araujo, Soraya Cristina Macedo Leal-Bertioli, Aline Pic-Taylor, Felipe Rodrigues da Silva, Carolina Vianna Morgante, Simone da Graça Ribeiro, David John Bertioli tomonidan olib borilgan tadqiqotda yeryong'oq (*Arachis hypogaea*) dunyodagi eng muhim dukkakli ekinining asosiy hosildorligiga cheklovchilardan biri *Meloidogyne arenaria* ekanligi qayd etganlar. Bir qator yovvoyi *Arachis* turlari, shu jumladan *Arachis stenosperra* turining uchta geni Auxin Repressiyalangan Protein (AsARP), Sitokin Oksidaza (AsCKX) va Metallotionein 2-toifa (AsMET2) genlari nematodalarga chidamli ekanligi o'z tajribalarida aniqlagan [6].

Sonia Steenkamp, Alexander H. Mc Donald, Dirk De Waelelar Janubiy Afrikada yeryong'oq o'simligi hosildorligiga juda katta iqtisodiy zarar keltiradigan parazit nematoda *Ditylenchus africanus* aniqlagan. Olib borgan tadqiqotida D.

africanusga qarshilik ko'rsatadigan yeryong'oq genotiplarini, ya'ni Inbred liniyalari PC254K1 va CG7 D. africanusga chidamliligi tasdiqlaganlar [7].

Janila Pasupuleti, S. N. Nigamlar ma'lumotiga qaraganda Yeryong'og'i (*Arachis hypogaea* L.) butun dunyoda oziq-ovqat maqsadlarida yetishtiriladi. Bu o'simlik genetik xilma-xilligi past bo'lgan o'z-o'zidan changlanadigan ekindir. Yagona duragaylanish hodisasidan kelib chiqqan holda, xromosomalarning ikki baravar ko'payishi, shuningdek, poliploidli farqlar tufayli madaniy turlarning yovvoyi turlar bilan chatishmasligiga olib keldi. Yeryong'og'i yetishtirishning asosiy maqsadi iste'molchilarning ehtiyojlarini qondiradigan, hosildorligi yuqori, biotik va abiotik stresslarga chidamlilikni oshirishdir. Shu jumladan, zamburug'lar, bakteriyalar, viruslar va nematodlar keltirib chiqaradigan kasalliklarga chidamli yangi nav yaratish kerakligini tavsiya etgan [8].

Kutsuwa K., D.V. Dikson, J.A. Brito, A. Jeyaprakash va A. Drew o'zlarining olib borgan ilmiy tadqiqotlarida Amerika Qo'shma Shtatlarining janubi-sharqida joylashgan Florida shtatida qichitqi nematodalar (*Belonolaimus* spp.) yuqori darajadagi muhim ektoparazit nematodalar keng doirada bog'dorchilik o'simliklarga zarar keltirishini qayd etganlar. Bu parazit 2012 va 2013-yillarning yozlarida Florida shtatidagi Levi okrugida yeryong'oq o'simligida ilk bor uchragani va hosilning 64 foizga kamaygani haqida ma'lumot berganlar. Olimlar nematoddan 28 S rRNK va ITS1RNK genlarini o'rganib *Belonolaimus longicaudatus* bilan 99% bir xil ekanligini aniqladi [9].

Yuqorida keltirilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki O'zbekiston, xususan Surxondaryo viloyati sharoitida yeryong'oq o'simligida uchrovchi fitonematodalar populatsiyasi umuman o'rganilmagan bo'lib, shu bilan birga parazit fitonematodalar keltirib chiqaradigan salbiy ta'sirlar natijasida yeryong'oq dalalarida hosildorlikning keskin kamayib borishi katta iqtisodiy zararni yuzaga keltiradi. Bu esa biz tanlagan mavzuning dolzarblik darajasini belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-fevraldagi PF-27-sonli 2022 - 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini “insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida.
2. G. R. Stirling, J. E. Berthelsen, A. L. Garside va A. T. Jeys. The reaction of soybean and other legume crops to root-knot nematodes (*Meloidogyne* spp.), and implications for growing these crops in rotation with sugarcane // Australasian Plant Pathology volume 35. Australia.2006. p.707–714.
3. G. M. Kariuki, D. W. Dickson. Transfer and Development of *Pasteuria penetrans* // Journal of Nematology 39(1):55–61. 2007. © The Society of Nematologists. Las Cruces, Nyu-Meksiko 2007.
4. Weibo Dong, C. Korli Xolbruk, Patrisiya Timper, Timoti B. Brenneman, Benjamin G. Mullinix. Comparison of Methods for Assessing Resistance to *Meloidogyne arenaria* in Peanut// Journal of Nematology 39(2):169–175. 2007. © The Society of Nematologists. Las Cruces, Nyu-Meksiko 2007.
5. Joao M. Charchar, Jonathan D. Eisenback, Jairo V. Vieira, Maria Esther De N. Fonseca-Boiteux, Leonardo S. Boiteux. *Meloidogyne polycephannulata* n. sp. (Nematoda: Meloidogynidae), a root-knot nematode parasitizing carrot in Brazil// Journal of Nematology 41(3):174–186. 2009. The Society of Nematologists Las Cruces, Nyu-Meksiko, 2009.
6. Patricia Messenberg Guimaraes, Ana Cristina Miranda Brasileiro, Karina Proite, Ana Claudia Guerra de Araujo, Soraya Cristina Macedo Leal-Bertioli, Aline Pic-Taylor, Felipe Rodrigues da Silva, Carolina Vianna Morgante, Simone da Graça Ribeiro, David John Bertioli. A Study of Gene Expression in the Nematode Resistant Wild Peanut Relative, *Arachis stenosperma*, in Response to Challenge with *Meloidogyne arenaria* // Tropical Plant Biology. Brazil.volume 3, pages183–192, 2010.

7. Sonia Steenkamp, Alexander H. Mc Donald, Dirk De Waele. Resistance to *Ditylenchus africanus* present in peanut breeding lines // Journal of Nematology 42(2):159–165. 2010. The Society of Nematologists 2010.
8. Janila Pasupuleti, S. N. Nigam Phenotyping for Groundnut (*Arachis hypogaea* L.) Improvement // Phenotyping for Plant Breeding. New York, USA. 2013. P.129–167.
9. Kutsuwa K., D.V. Dikson, J.A. Brito, A. Jeyaprakash, a. Drew investigations of an emerging pathogen, *belonolaimus sp.*, infecting peanut in Florida // Journal of Nematology, The Society of Nematologists Las Cruces, Nyu-Meksiko Volume 46, No. 2, June 2014.